

BINO TOMLARINI YASHILLASHTIRISH BO'YICHA ROSSIYA TAJRIBASI TAHLILI

Usmonova G.F.

Buxoro davlat texnika universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15877766>

Annotatsiya. Rossiyada binolarni tom qismini yashillashtirish sohasida qiziqarli tajriba to'plangan. Bu, ayniqsa, katta shaharlarda ekologik vaziyatni yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish uchun muhimdir. Maqolada Rossiya hududi uchun bino tom qismida landshaft barpo etishning muhim tamoyillari muhokama qilingan. Tomlarda tashkil etiladigan landshaft muhitiga elementlar tanlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: yashil tomlar, gidroizolyatsiya, o'ramli materiallar, sug'orish tizimlari, energiya effektivlik.

Rossiyada dastlabki tomlarda tashkil etilgan bog'lar to'g'risidagi yozuvlar, tavsiflar XVII-asrga to'g'ri keladi. "Yuqorilab boruvchi bog'lar", "pichanlar asosida yaratilgan bog'lar" Moskva Kremlining saroy binolariga qo'shib qurilgan tosh gumbazlar ustida joylashgan. Kremlda bir nechta bunday bog'lar mavjud bo'lgan. Ayniqsa yuqori va quyi daryo qirg'oqlarida tashkil etilgan, o'z navbatida o'zining go'zalligi bilan —qizil alvon nomini olgan bog' juda maftunkor bo'lgan. Quyi qirg'oq bo'yi bog'i Nazar Ivanov tomonidan 1623 yilda yaratilgan bo'lib, Kremldan Moskva daryosiga chiqib kelish yo'lagida tashkil etilgan. U derazali tosh panjara bilan o'ralgan bo'lib, undan Moskva daryosi ortiga tomon keng ko'rinish mavjud bo'lgan. Keyinchalik, 1687 yilda Yuqoribog'da chuqurligi 2 arshin (1,42 m) keladigan hovuz qurilgan va shu kungacha saqlanib qolgan hovuzni suv bilan ta'minlovchi minora barpo etilgan. Hovuzda mayda qayiqlar flotiliyasi tashkil etilib, yosh Petr I shu qayiqlarda ko'p suzgan va shu erda unda harbiy kemalarga mehr uyg'ongan. Yuqoridagi bog'dan uzoq bo'lmagan quyi qirg'oqbo'yi qizil bog'i 1681 yilda shox Aleksey Mixaylovich tomonidan qurdirilgan. Uning ichida ham hovuz bunyod etilgan. Bog'ni o'rab turuvchi to'siq tosh devor ichki sirtida master Petr Engels tomonidan kelajakka umid qarashga undovchi yozuvlar yozilganki, ular bog'ni yanada maftunkor va hashamatli qilib ko'rsatadi. Yuqori sath bog'lari XVII asrning rus shahar bog'larining o'ziga xos bir turi sifatida namoyon bo'lgan.

Yuqori qavatlar sathi baravarida bo'y cho'zgan bu bog'lar turar joy binosining yashash xonalari ichiga kirib ketgandek ko'rinadi. Moskvada XVII asrda Golistym va Ordym Nashokinlar kabi boyonlarga tegishli —qizil bog'lar mashhur bo'lgan. Bu bog'larda tekis soya beruvchi, salqinlik 261 beruvchi baland deryoza daraxtlari go'zallik va yoqimli hid taratib turadigan gullar, shifobaxsh o't-o'lanlar va qushlarning sayroqi ovozlari, joyiga qoyilmaqom qilib o'rnatilgan me'moriy detallar qo'shilishib badiiy bir ijobiylik baxsh etgan[1]. XVII asrdagi yuqori sath bog'larining rejasi (tarxi) juda oddiy bo'lgan. Bog' odatda bir-biri bilan to'g'ri burchak ostida kesishuvchi bir nechta yo'lakdan iborat bo'lib, ular orasidagi uchastkalar yupqa taxtalar bilan o'ralgan. Hosil qilingan taxta yashiklarga gullar o'tkazilgan, asosan lola, liliya, atirgul, gvozdika kabi gullar va olmalarning alohida nav daraxtlari o'stirilgan. Qishda daraxtlar sovuqdan himoyalash uchun kigiz bilan o'ralgan. Bunday bog'larni qurish katta xarajat talab qilgan. Daraxtlarning yaxshi o'sishini ta'minlash uchun etarli darajada qalinlikda unumdor tuproq tashib chiqarilgan va bu yukni ko'taruvchi tayanchlar, ora yopmalar qurilgan. Ora yopmalar suv o'tkazmasligi uchun qo'rg'oshin taxtalar bilan qoplangan.

Iyul, 2025-Yil

Qo'rg'oshin taxtalar orasidagi choklar suyultirilgan qo'rg'oshin bilan yopilgan. Biroq, ora yopmalarning boshqa variantlari ham mavjud bo'lgan. 1675 yilda Patriarx Ioakim o'zining sajda qiluvchilariga Kremlni o'rtasida xo'jalik xonalaridan iborat tosh bino qurishni va uning usiga shunday sharoit yaratishni tayinlaganki, u erda bog' qilish mumkin bo'lsin. Bog'da o'tirib dam olish sig'inish mumkin bo'lsin. Bog'ning atrofini tosh devor bilan o'rashning imkoniyati bo'lsin. Ikkinchi qavatda yashaydigan va faoliyat yuritadigan ruhoniylarning to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi qavat sathida yaratilgan bog'larga chiqish imkoniyati bo'lsin. Tosh saroy tomida yaratilgan bog'da qo'rg'oshin taxtalar o'rnmga g'och bruslardan tayorlangan novlar o'rnatilgan. Novlar tuproq bilan ta'minlangan. Tuproqda gullar, daraxtlar ekilgan. Novlarda o'sib, gullab turgan gullar, daraxtlar dunyo mo'jizasi sifatida ta'riflangan, Semiramida osma bog'lariga qiyoslangan. Keyinchalik, XVIII asrlarda bunday bog'lar Rossiyaning yangi poytaxti Sankt-Peterburgda ham tashkil etilgan (1 rasm).

Qishki saroyda tashkil etilgan osma bog' ochiq osmon ostidagi galereyani eslatuvchi osma bog' bugungacha saqlanib qolgan.

1 -rasm. Sankt-Peterburgdagi qishki saroydagi osma bog'

1680 yilda shunga o'xshagan bog' Ch. Kameron tomonidan podshoxning shahardan tashqarisidagi rezidenstiyasi- Starskoe seloda, Ekaterina saroyining ikkinchi qavatida qurildi.

Terrasa qurishda gumbazlar ustidan Angliyadan keltirilgan qo'rg'oshin listlar o'rnatilgan, uning ustidan o'simliklar va daraxtlarni ekish uchun qalin unumdor tuproq to'shalgan. Bu erda olmalar, yorongul, atirgul, jasmin va buttalar atrofi bo'yla lola pion va nargizgul kabi shifobaxsh gullar va o'simliklar ekilgan [2]. Rossiyada yong'inlar avj olgan XVIII asrning ikkinchi yarmida, me'mor H.A. Lvov olovga chidamli "chim-tuproqlibit" bilan qoplangan tomlarni tavsiya etgan.

Buday tomlarning tavsifi 1772 yilda S.F. Ushakovning nashrlarida to'liq bayon qilingan. XIX asrda yangi qurilish materiallari va konstrukstiyalarining kirib kelishi bunday bog'larni qurish nafaqat boylar uchun, balki keng aholiga imkoniyatlar yaratdi. 1839 yilda Moskva atrofida Marfino chorbog'ida shunday bog' qurildi (arx. M. Vykovskiy), undan keyin ekspluatatsiya qilinadigan yashil tomlar Morozov qasrida (arxitektor V. Mazqrin), Myasniskaya ko'chasidagi Perlovning uyi tomida (arx. R. Kleyn) qurildi. XIX asrning oxirida bunday bog'lar Furshtatskaya ko'chasidagi Zaystevaning uyi tomida, (arx. M. Bogomolov), Voznesensk prospektidagi Orlovning uyi tomida (arx. I. Markelov) va boshqa hududlarda qurildi. XX asrda tomlarda bog'lar tashkil etishga bo'lgan qiziqish jurnalist I. Vasilevskiyning Laypstigda bo'lib, yashil tomlar, ularda er tuti, malina, rangli karam va past bo'yli mevali daraxtlarning o'stirilishini ko'rganligini ta'riflab yozgan maqolalari ta'sirida yanada oshdi (Restorator, 1911, №14). 1912 yilda Dorogomilovskaya ko'chasidagi

Iyul, 2025-Yil

restoran egasi o'zining uo'yi tomida restoranga keluvchilar uchun bog' yaratdi, keyingi yili Kalyaevskaya ko'chasida chorbog'lari va fontanlari bo'lgan bog' restoran tomi ustida yaratilgan.

1920 yillarga kelib ekspluatatsiya qilinadigan tekis tomli binolar qurilishning tarkibiy qismiga aylandi. Aka-uka Vesninlar va Golosovlao, M. Ginzburg va boshqalar bunday echimlarning nazariy asoslarini yaratdilar. M. Ginzburg loyihasi bo'yicha quyoshda toblanadigan maydoncha va atirgul buttalarili bog' Bronnadagi yangi turar-joy binosi tomida va Xavskaya ko'chasidagi 6-qavatli turar joy binosi tomida, Spiridonovkadagi 8-qavatli turar-joy binosi tomida joylashtirildi. Tomlarda bolalar maydonchalari (metall panjara bilan o'ralgan) gullar maydonchalari bilan o'ralgan holatda tashkil etildi. Tomlarda er tuti, malina kabi mevalar etishtirish odatga aylandi. Gullar plantastiyalari tashkil etildi. Ikkinchi jahon urushi bunday terrasa bog'larini qurishni uzoq muddatga orqa tashladi. 60-, 70- yillarda unda-bunda birta bog'li tomilar qurildi. 1976 yilda Minsk shahrida 14 va 16 qavatli bloklardan iborat turar-joy binosi qurildi. 14 qavatli blokning ustiga ikki yarusli bog' tashkil etildi.

Zinalar bilan bog'langan har ikki terrasada beton vazalarda daraxtlar, buttalar, gullar qurilgan. Bir necha yillar davomida to'g'ridan to'g'ri quyosh radiastiyasi ostida bo'ladigan yashillashtirilgan tomlardagi mikroiklimning ko'rsatkichlari ustida olib borilgan tadqiqotlar ochiq quyosh radiastiyasi ostidagi bunday tomlarmaydonlaridan aholining dam olish maqsadlarida foydalanish mumkinligi to'hrisida xulosaga kelingan [3], [4]. Moskvada 1999 yilda Moskva Davlat universiteti botanika bog'ining tomida katta bog' tashkil etildi. U erda tomlar ustida tashkil etiladigan bog'larda o'stiriladigan o'simlik va daraxtlar navlarini tavsiya etish yuzasidan tadqiqot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda (Masalan: 2003 yilda ochilgan xalqaro musiqa uyi tomida tashkil etilgan bog' uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan). Uning usti ochiq qishki bog'ida ekzotik va manzarali daraxtlar o'sadi, Tomda tashkil etilgan tuproqda tuya, mojjevelnik, chetan (ryabina) va jo'ka (lipa) daraxtlari o'stiriladi. Bu ob'ekt keyingi davrda Moskvada binolar tomlarida tashkil etilgan bog'larning eng muvaffaqiyatlisi bo'ldi (2 rasmga).

2-rasm. Moskva xalqaro musiqa uyi.

Keyingi yillarda Sankt-Peterburgda tomlarni yashillashtirish bo'yicha bir nechta loyihalar amalga oshirildi[5]. Bunda 150 yildan beri Evropada yashil tomlar tizimi bo'yicha ilg'or hisoblangan —BAUDER nomli nemis kompaniyasi texnologiyalaridan keng foydalanildi. Bulardan birinchisi Startovoy ko'chasidagi ko'p funkstiyali kompleks —Aeroport Siti, keyingilaridan

Krestovskiy orolchasidagi —Diadema elita turar-joy binosi va Pushkin shahridagi ko'ngil ochar-mehmonxona kompleksi (3- va 4-rasmlar) keltirish mumkin[6].

3-rasm. Aeroport Siti kompleksining yashil tomi

4- rasm. Diadema turar-joy kompleksining yashil tomi

Keyingi ikki bino tomidagi bog'lar tadqiqotlar ob'ekti sifatida chuqur o'rganilgan. Ekspluatatsiya qilinadigan tomlar sirti er yuzi sathidagi qurilish maydonining nusxasi kabi unga monand keng yoyilgan. Tomlarni yashillashtirish shaharlarning funkstional, mikroiklim va sanitar-gigienik ko'rsatkichlarini yaxshilashni ta'minlaydi [7]. Bunday yashil tomlar respublikamizning markaziy shaharlari uchun ham loyihalanganda hududning iqlimiy ko'rsatkichlari, tuprog'imizda o'sadigan daraxtlar, o'simliklar va gullarning turlarini inobatga olish muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Alekseev Yu., Rodionovskaya I. Опыт эксплуатации плоских крыш // Архитектура и строителство Москвы. 1985. № 11.
2. Usmonov, F. B., & Oripov, I. (2018). IZUCHENIE PROGREVA I NARASTANIYA PROCHNOSTI BETONA PRI PRIMENENII PLOSKIX OTRAJATELEY V ZAVISIMOSTI OT NACHALA FORMOVKI V TEChENIE SUTOK. Internauka, (22-1), 48-50.
3. Usmonova G.F. (2024). BUXORO SHAROITIDA FOYDALANILADIGAN, YASHIL TOMLARNING OPTIMAL KONSTRUKTIV YECHIMLARI. Nauka i innovatsiya,2,25,113-119.
4. Usmonova, G. (2024). BUXORO SHAROITIDA FOYDALANILADIGAN, YASHIL TOMLARNING OPTIMAL KONSTRUKTIV YECHIMLARI. Nauka i innovatsiya, 2(25), 113-119.
5. Usmanov Farkhod Bafoevich; kizi Usmanova, Gulrukh Farhod;(2023),"THE MAIN DIRECTIONS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, THEIR APPLICATIONS IN THE COURT ZONES OF THE KHOJA ABDUHOLIK GIZHDUVANI ENSEMBLE",GOLDEN BRAIN,1,6,76-82,
6. Usmonov, FB; Usmonova, GF; Umarova, DJ; (2021) ,FOYDALANILADIGAN TOMLARNING USTUNLIK TOMONLARI, International scientific and scientific-technical conference on «PRACTICAL AND INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT PROBLEMS, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS (Dedicated to the memory of professor A.A.Yusupkhodjaev) » 443-445,
7. Usmanov, FA; Yakhshiev, YG; Usmonova, GF; ,Analysis of Foreign Experience in the Use of Low and Multistorey Buildings,JournalNX,7,11,48-51,,Novateur Publication.